

QASHQADARYO PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

AMIR
TEMUR

“O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA
UMUMTA’LIM MAKTABLARI
O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”

2-OKTABR-2025

SHAHRISABZ

Ushbu to'plamdan respublikamiz ta'lim tizimida maktab o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish samaradorligini oshirishning zamonaviy strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, ta'limni transformatsiyalash sharoitida maktab o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini va mahoratini rivojlantirishning innovatsion yondavshuvlari, maktab o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishidagi xorij tajribalari va ularning tahlili, maktab o'qituvchilarining psixologik va pedagogik ko'nikmalarini takomillashtirishning zamonaviy yechimlari, uzluksiz kasbiy rivojlantirishda maktab o'qituvchilarining raqamli mahoratlarini oshirish masalalariga doir maqola va tezislar o'rin olgan.

Mas'ul muharrir:

N. Oripova - *Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi direktori*

Bosh muharrir o'rinbosari:

B.E.Yuldoshev - *Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi "Amaliy va ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri*

Tahrir hay'ati a'zolari:

F.Jabborov	Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD), dotsent.
D.Yovqochdiyeva	Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD).
S.Irisova -	Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedra mudiri
I. Q.Batoshev	Amaliy va ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi kafedrasini katta o'qituvchisi
G. Xasanova	Amaliy va ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi kafedrasini katta o'qituvchisi
M.Eshnazarova	o'qituvchisi.
A.Sanayev	katta o'qituvchi.
T.Sharopov	katta o'qituvchi.
R.Rajabov	o'qituvchi.
A.Xudoyberdiyev	o'qituvchi.
J.Shamsiyev	o'qituvchi.
S.Nurmatov	o'qituvchi.
L.Jabborov	o'qituvchi.

Taqrizchilar:

O. Norov	<i>Qashqadaryo VPMM, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
L.Umarov	<i>Qashqadaryo VPMM, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)</i>

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi Ilmiy-metodik kengashining 2025-yil 3-oktabr 5-sonli yig'ilish qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldir.

© *Qashqadaryo VPMM, 2025.*

- axborot va bilimlarning hamma toifalaridagi o‘quvchilar uchun erkin tarqalishi;

Shuni ta’kidlash kerakki, kutubxonalar faoliyatining muhim jihatlari universal tavsifga – ta’limni qo‘llab-quvvatlash, bolalarning ijtimoiy, madaniy va intellektual salohiyatini oshirish, kitoblar va axborotning boshqa manbalari bilan ta’minlash, bolalar va o‘smirlarning individual o‘quv ehtiyojlariga va shaxsiy so‘rovlariga javob beradigan xilma-xil materiallarni taqdim etishga ega maskan sifatida e’tirof etiladi.

Eng muhimi kutubxonadan o‘quvchi o‘ziga yoqadigan badiiy asar, ilmiy-ommabop risola topa olishi, o‘qituvchi esa pedagogik adabiyotlardan tezkor foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy insonning o‘qish jarayoni faqat maktab, litsey, oliy ta’lim muassasi bilan tugamaydi. Inson butun umri davomida ta’lim olishi, ya’ni ta’lim uzluksiz bo‘lishi zarur. Demak, uzluksiz ta’lim – davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining. 2017-yil 13-sentyabrdagi. «Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida»gi PQ-3271-sonli qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori: 2022-yil 17-yanvar, 25-son [Elektron manba]. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5828765>.

3. D.A. G‘aniyeva Ta’lim tizimidagi axborot-kutubxona jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish .-Toshkent: Yangi asr avlodi, 2013.

GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING TEXNOLOGIK MODEL.

Eshnazarov Murod Karimovich

Termiz davlat universiteti Pedagogika nazariyasi.

Pedagogik ta’limotlar tarixi yo‘nalishi doktoranti

Annotatsiya: *Maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash metod, usul va vositalari, refleksiya tushunchasi va uning germeneytik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi refleksiv*

texnologiyasi haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit soʻzlar: kasbiy faoliyat, pedagog, tayyorlash, hermenevtika, hermenevtik yondashuv, refleksiya, texnologiya, metod, usul, shakl, komponent, malaka, kadr.

Abstract: The article discusses the methods, techniques, and means of preparing future teachers for professional activity based on a hermeneutic approach, the concept of reflection, and its reflexive technology in preparing future teachers for professional activity based on a hermeneutic approach.

Keywords: professional activity, teacher, training, hermeneutics, hermeneutic approach, reflection, technology, method, technique, form, component, skill, personnel.

Аннотация: В статье высказаны мнения о методах, приемах и средствах подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода, понятии рефлексии и ее рефлексивной технологии в подготовке к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, педагог, подготовка, герменевтика, герменевтический подход, рефлексия, технология, метод, метод, форма, компонент, квалификация, персонал.

Kirish. Bugungi shiddat bilan davom etayotgan jamiyatimizda zamonaviy taʼlim mantiqiy fikrlash fazilati va voqe-hodisalar mazmunini anglash va tahlil qilish hamda unga nisbatan ijobiy munosabatlarga ega boʻlgan malakali kadrlarni tayyorlash vazifa sifatida belgilab olgan. Zamonaviy oliy taʼlimning asosiy vazifasi yuksak malaka va kreativ qobiliyatli mantiqiy fikrlash koʻnikmasiga ega mutaxassis kadrlarni tarbiyalashdan iborat. Zero, “Yuksak madaniyatli, amaliy kasbiy koʻnikmaga ega, tarbiya, oʻqitish metodlari va baholash mezonlarini puxta egallagan zamonaviy pedagog kadrlarni shakllantirish jarayonlari samaradorligini oshirish”⁶⁷. pedagog kadrlar tayyorlash sohasini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishini oʻzida aks ettiradi. Boʻlajak oʻqituvchilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning psixologik-pedagogik xususiyatlari, mazkur jarayonning tuzilmasi va komponentlarini aniqlashtirish, pedagogik-psixologik fanlarni oʻqitish jarayonida talabalarni

⁶⁷ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi PQ-4623-son “Pedagogik taʼlim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Qarori // Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 28.02.2020-y., 07/20/4623/0220-son, 13.06.2020 y., 07/20/4749/0758-son.

germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash ko'p bosqichli, murakkab jarayon bo'lib, mazkur jarayon muayyan shakl, metod va vositalarni ishlab chiqish asosida natijaviy samaradorlikka erishishni talab etadi.

Asosiy qism. Bo'lajak mutaxassislarni germenevtik yondashuv asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashda ularning ijtimoiy mas'uliyatli, refleksiv, moslashuvchan, harakatchan, anglash va mantiqiy tafakkur qilish ko'nikmasi, tez qaror qabul qilish qobiliyati kabi shaxsiy fazilatlarini shakllantirib borishini nazarda tutadi. Bu jarayonda germenevtik yondashuv asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorgarligini amalga oshirish texnologiyasini pedagogik ta'lim kurslari kesimida ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda pedagoglar talabalarning tayyorgarligi, qiziqishlari yoki o'rganish profiliga qarab kamida to'rt guruhni – kontentli, jarayonli, mahsuldor va o'quv muhitini farqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa talabalarni germenevtik yondashuv asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashga doir nazariy mashg'ulotlar vazifalari belgilab olindi. Nazariy mashg'ulot talaba tomonidan kasbiy faoliyatining asosi bo'lgan bilimlar tizimini o'zlashtirishni nazarda tutadi.

Ta'lim jarayonida talabalarni "Pedagogik mahorat" fani orqali kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda germenevtik topshiriqlarni taklif etish bilan birga "Yosh pedagog" to'garak dasturining imkoniyatini ham e'tiborga olish muhim ahamiyat kasb etadi. To'garak mashg'ulotlari taqvim mavzu rejasi bo'yicha ishlab chiqildi.

"Yosh pedagog" maxsus to'garak mashg'ulotlari jarayonida suhbat, munozara, loyihalash, vaziyatlarni tahlil qilish "Piramida", "Svot-tahlil", "Kubik", "Blis-so'rov" kabi metodlar, keyslar hamda muammoli vaziyatlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanib bunda "Uch bahodir", "Rad etish" treninglaridan foydalaniladi. Bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda innovatsion ta'lim metodlaridan foydalaniladi. "Ma'lum bilimlarni o'zlashtirish uchun tushuntirishli-illustrativ: ma'ruza, suhbat, tushuntirish, bilimlarni mustahkamlash uchun reproduktiv: mashqlar, me'yoriy hujjatlar bilan ishlash va boshqalar"⁶⁸. O'qitishning muqobil metodlari sifatida pedagogik muammolarni hal etishda namoyon bo'ladigan o'ziga xos ijtimoiy-pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va pedagogik loyihalash metodi kabi muammoli metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

⁶⁸Ishmuhammedov R. va boshq. Ta'limda innovatsion texnologiyalar,-T.: "Iste'dod" jamg'armasi.2008.-B.16-18

Bo'lajak o'qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda o'quv-mantiqiy, tadqiqotchilik, ijodiy va baholovchi tuzatish turidagi vazifalar, konstruktor, uch bosqichli keyslar, assiment, toifali topshiriqlar kabi metodlardan foydalanish asosida yuqori samaradorlikka erishish ta'minlaydi. Pedagogik muammolarni hal etishda reflektiv nazariya va yondashuvlar, reflektiv texnologiyalardan foydalanish holati so'ngi o'n yilliklarda ko'proq ko'zga tashlanmoqda. Aslida, pedagogik faoliyat mohiyatan reflektiv xarakter kasb etadi. Zero, refleksiya pedagogik jarayon ishtirokchilari o'rtasida ijobiy ma'nodagi sub'ektiv munosabatlar uchun sharoit yaratadi.

Pedagogik jarayonning dominant xususiyati – rivojlanish. “Pedagogik jihatdan rivojlanish quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi: faoliyat mazmuni, harakat motivlari, bilim, ko'nikmalar, hissiy-emotsional qobiliyat va dunyoqarash mazmunining o'zgarganligi va boshqalar”⁶⁹. Rivojlanish ichki jarayon bo'lganligi uchun, uni birinchi navbatda faoliyat sub'ektivning o'zi baholashi mumkin. Shunday qilib, pedagogik jihatdan refleksiya bu sub'ektivlar (pedagogik jarayon ishtirokchilari) tomonidan o'z rivojlanish holatini, yanada rivojlantirish imkoniyati va sabablarini aniqlash jarayoni va natijasi sifatida namoyon bo'ladi.

Refleksiya – (lotincha “reflexio” – ortga qaytish, aks ettirish)⁷⁰ fikrlash jarayoni bilan bog'liqlikda shaxsning o'z ichki (ruhiy) va tashqi (ijtimoiy) holatlarini bilish va to'g'ri baholash usuli sifatida qaraladi. Refleksiya – bu har jihatdan inson hayotining ontologik tomonini ifodalaydi va insonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Mutaxassis kadrlarning amalda fikrlash jarayonini va fikriy amaliyot muammosini tadqiq etgan ingliz olimi Donald A Scho'n refleksiya jarayoniga alohida to'xtalib, quyidagi fikrni bildiradi: “...aks ettirishda shaxs o'zining intuitiv bilimlarini va qobiliyatini ochib beradi va ba'zan bu imkoniyatlardan noyob, noaniq va qarama-qarshi vaziyatlarni yengish uchun foydalanadi.

O'qituvchi shaxsini shakllantirish va oliy ta'lim muassasasi talabalarining o'z-o'zini rivojlantirish muammolarini tadqiq etgan pedagog olim V.A.Slastenin reflektiv jarayonlarni izohlashning ikki an'anasi mavjudligini ta'kidlaydi:

- “kognitiv va hissiy kechinmalar mohiyatini izohlashga va ularni konstruksiyalashga olib keladigan ongning reflektiv tahlili;

⁶⁹ Ismailov M.Q.Bo'lajak o'qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi. Monografiya. T.: 2022 yil. 132-b

⁷⁰ Давыденко Т. М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. – Москва: Белгород, 1995. – 251 с.

- insonning o‘z-o‘zini va shaxslararo muloqot mazmunini tushunish refleksiya⁷¹.

Bu bilan bog‘liq ravishda refleksiyaning quyidagi xususiyatlarini farqlab ko‘rsatishimiz mumkin:

- o‘z-o‘zini va boshqalarni tushunish;
- o‘z-o‘ziga va boshqalarga baho berish;
- o‘z-o‘zini va boshqalarni izohli tahlil qilish.

Pedagogik jarayonning zamonaviy o‘qitish texnologiyalari muammosini tadqiq etgan olim S.S.Kashlev “refleksiya masalasida quyidagi xulosaga keladi: refleksiya shaxsni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va sub’ektning o‘z-o‘zini identifikatsiyalash jarayoni hisoblanadi”⁷².

Refleksiv texnologiyalar quyidagi funksiyalarni bajaradi:

loyihalashtirish – faoliyat maqsadini, pedagogik jarayon ishtirokchilarining o‘zaro ta’sirini modellashtirish va loyihalashtirishni o‘z ichiga oladi;

tashkiliy – refleksiya samarali pedagogik faoliyatni tashkil etish imkonini beradi;

- *kommunikativ* – refleksiya ta’lim jarayoni ishtirokchilari o‘rtasidagi samarali muloqotning muhim sharti sifatida namoyon bo‘ladi;

- *ijodiy fikrlashni shakllantirish* – refleksiya pedagogik jarayon ishtirokchilarida ijobiy fikrlash hamda ijodkorlik ko‘nikmalarining shakllanishini belgilaydi;

- *motivatsion* – refleksiya faoliyatning yo‘nalishini, xarakterini hamda sub’ektning qiziqishlarini belgilaydi;

- *korreksiya qilish* – refleksiya pedagogik jarayon sub’ektlarining o‘z faoliyatidagi kamchiliklarni hamda boshqalar bilan o‘zaro munosabatlarini tuzatish vazifasini bajaradi.

Pedagogik jarayon bilan bog‘liqlikda refleksiyaning mazmuni uchta asosiy komponentdan iborat:

- 1) rivojlanish holatini aniqlash;
- 2) uning sabablarini izohlash;
- 3) pedagogik jarayonning rivojlanish samaradorligini baholash”⁷³

Shaxsiy va kasbiy rivojlanishning zaruriy sharti bu fikrlashning reflektivligi bo‘lib, u sub’ektning o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini to‘g‘ri baholashida, odatlari, xulq-atvori va fikrlash shakllarida namoyon bo‘ladi. Sub’ektning xulq-atvor, fikrlash,

⁷¹ Raximov A.K. Talabalarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish («Evolyusion ta’limot» fanini o‘qitish misolida). Ped. fan. dok. (DSc) ... dis. – T., 2019. – 296 b.

⁷² Ismailov M.Q.Bo‘lajak o‘qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi. Monografiya. T.: 2022 yil. 121-b

⁷³ Ismailov M.Q.Bo‘lajak o‘qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi. Monografiya. T.: 2022 yil. 123-b

muloqot va dunyoni tushunishning samarasiz strategiyalarini mustaqil ravishda aniqlay olmasligi shaxsiy rivojlanish, kasbiy shakllanish va o'quv faoliyatining samaradorligiga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan, biz bo'lajak o'qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda reflektiv texnologiyalar mazmunini o'rganishni juda muhim deb bilamiz. Bizning fikrimizcha, ontogenezda germenevtik yondashuvning rivojlanish yo'li sub'ektiv jarayonlar (fiziologik, psixologik, kognitiv), reflektiv ko'nikmalar, boy ijtimoiy tajriba, muvaffaqiyatga erishishda motivatsiya darajasining yuqoriligi, hayotiy stereotiplar asosida fikrlash shakli sifatida emas, balki moslashuvchan fikrlash tarzi sifatida hamda sub'ektivlikka qaytish uchun shaxsiy ehtiyoj sifatida namoyon bo'ladi.

“Bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash strategiyasini bunday tushunish bizga optimal usullarni qo'llash va o'quv tarkibini tanlashda taktik harakatlarni ketma-ket va tizimli ravishda aniqlashga, mazkur jarayonda refleksiyaning o'rni, roli va funksiyalarini aniqlashga sharoit yaratadi”⁷⁴. Bu esa texnologik yondashuvning barcha parametrlari bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashning reflektiv texnologiyasini ishlab chiqishga imkon beradi. Reflektiv ta'lim texnologiyalari pedagogik texnologiyaning alohida turi sifatida, ma'lum bir pedagogik vazifani bajarish uchun xizmat qiladi. “Reflektiv texnologiyalar ham umumpedagogik texnologiya sifatida ishlab chiqarish mezonlarining quyidagi asosiy uslubiy talablariga javob beradi: konseptuallik, tizimlilik, funksionallik, boshqarish, samaradorlik va takrorlanuvchanlik”⁷⁵.

Konseptuallik–germenevtik yondashuvni rivojlantirishga yo'naltirilgan reflektiv texnologiyalarning nazariy prinsiplariga tayanish orqali ta'minlanadi: ong va faoliyatning birligi, bilish va tafakkur nazariyasi, psixologik boshqaruv va tizimli faoliyat nazariyasi, refleksiyaning shaxsning o'zini rivojlantirish va o'zini namoyon qilish mexanizmi sifatida tushunish, sanogen fikrlash tamoyillari.

Reflektiv texnologiyalarning tizimlilik shaxs tafakkuri rivojlanishining murakkabligi va ko'p bosqichlilik, mazkur jarayonga ta'sir etuvchi sub'ektiv va ob'ektiv omillarning o'zaro bog'liqligi hamda amaliy faoliyat tizimining umumiy tuzilmasida refleksiyaning funksional tuzilishi bilan ta'minlanadi.

Amaliy faoliyat tizimining umumiy tuzilmasida refleksiyaning funksional tuzilishi quyidagicha:

⁷⁴ Azizxo'jaeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: Nizomiy nomli TDPU, 2000. - 52 b.

⁷⁵ Ismailov M.Q.Bo'lajak o'qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi. Monografiya. T.: 2022 yil. 124-b

Motivatsion tarkibiy qismi, unda refleksiya fikriy yo‘nalganlikni aniqlash, kognitiv ehtiyojlarga yo‘naltirilganlik, aqliy va hissiy ehtiyojni ob‘ektivlashtirish amalga oshiriladi. Bu esa bo‘lajak mutaxassisda germenevtik yondashuv asosda fikrlashga nisbatan motivning paydo bo‘lishi sifatida baholanadi.

Maqsadli tarkibiy qism, unda refleksiya fikriy yo‘nalganlikni hamda germenevtik yondashuv asosida tafakkur yuritish ehtiyojlariga mos keladigan maqsadni belgilash funksiyasini bajaradi.

Qaror qabul qilish komponentida refleksiv bilim bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda maqsadiga muvofiq xatti-harakatlar dasturini tanlash vazifasini bajaradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashda texnologiyasini amalga oshirishda refleksiya tanlangan harakat dasturiga muvofiq boshqaruvchi-tartibga soluvchi funksiyani bajaradi.

Refleksiya shaxsning o‘ziga xos individual xususiyatlarini bilishi va faoliyat sub‘ekti sifatida anglash funksiyasini bajarib, bu esa refleksiv texnologiyalarning samaradorligini ta‘minlaydi.

Takrorlanuvchanlik texnologik jarayonning muhim mezoni bo‘lib, bunda muayyan refleksiv texnologiya pedagogik faoliyatning boshqa sub‘ektlari tomonidan turli vaziyatlarda qayta qo‘llanilishi va kutilgan natijaga erishishi, faoliyat tuzilishining shaffofligini ta‘minlanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishda shu kungacha amaliyotga joriy etilgan ta‘lim va ta‘lim texnologiyalari materiallariga asoslanildi. Mazkur texnologiyalarni bayon etish uchun dastlab qo‘yilgan maqsad, maqsaddan kelib chiqib kutiladigan natija hamda aniqlashtirilgan faoliyat vazifalari quyidagi jadvalda o‘z aksini topgan (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning texnologik modeli

<i>Maqsad</i>	Bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish va germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatni olib borishga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish.
<i>Pedagogik</i>	1) germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatni olib borishga nisbatan nisbatan bo‘lajak o‘qituvchilarda motivatsion

<p><i>vazifalar</i></p>	<p>tizimni shakllantirish;</p> <p>2) ularda kasbiy va shaxsiy faoliyatda sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarni anglash va tahlil qilish, o‘z shaxsiy munosabatini qat’iy bildirish va tanqidiy bildirilgan fikrlarni qabul qila olish qobiliyatini rivojlantirish;</p> <p>3) o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini tahlil qila olish, o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘z-o‘ziga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish;</p> <p>4) kasbiy va shaxsiy faoliyat jarayondagi xato va kamchiliklarni to‘g‘ri anglay bilish, hayotiy muammolarning eng maqbul yechimlarini tanlay bilishga oid refleksiv bilim, ko‘nikmalarini rivojlantirish;</p> <p>5) kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik faoliyat mamuni va undagi ishtirokchilarni germenevtik yondashuv asosida anglash va tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish.</p>
<p><i>Kutiladigan natija</i></p>	<p>Bo‘lajak o‘qituvchilarda anglash, tahlil qilish, mantiqiy tafakkur, germenevtik yondashuv asosida fikrlash jarayoni, uning asosiy qonuniyat va tamoyillariga oid nazariy hamda inson aqliy faoliyatini rivojlantirishga doir amaliy bilim, ko‘nikma va malakalarni tarkib toptirish orqali talabalarda pedagogik faoliyat asl mazmunni anglash va tushunish asosida mantiqiy tafakkur yuritish tarzi yorqin namoyon bo‘ladi.</p>

Xulosa. Bo‘lajak o‘qituvchilarda germenevtik anglash, tushunish va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan bog‘liqlikda o‘qituvchi faoliyat modelini ishlab chiqish, asosiy maqsadni aniqlash, pedagogik vazifalarni belgilash, mavjud shart-sharoitni, talabalarning anglash va tushunish darajasini, ularning qiziqishlarini hisobga olishi, shuningdek, qo‘yilgan maqsadga erishishning eng samarali yo‘llari, usullarini tanlay bilishi va o‘qitish jarayonida qo‘llay olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi lozim. Olib borilgan mashg‘ulot mavzulari, mashg‘ulotda ko‘riladigan asosiy masalalar, o‘qituvchi va talaba faoliyati mazmuni, mashg‘ulotni tashkil etish shakllari, bosqichlari, mashg‘ulotda qo‘llaniladigan metod, usullar va texnik vositalar faoliyat modelida o‘z aksini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi PQ-4623-son “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.02.2020-y., 07/20/4623/0220-son, 13.06.2020 y., 07/20/4749/0758-son.

2. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: Nizomiy nomli TDPU, 2000. - 52 b.

3. Ishmuhamedov R. va boshq. Ta’limda innovatsion texnologiyalar,- T.:”Iste’dod” jamg‘armasi.2008.-B.16-18

4. Ismailov M.Q.Bo‘lajak o‘qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi. Monografiya. T.: 2022 yil. 121-132-b

5. Давыденко Т. М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. – Москва: Белгород, 1995. – 251 с.

6. Raximov A.K. Talabalarda tabiiy–ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (“Evolyusion ta’limot” fanini o‘qitish misolida). Ped. fan. dok. (DSc) … dis. – T., 2019. – 296 b.

Буюк давлат арбоби

Ражабов Руслан Бозорович

Қашқадарё ВПММ “Амалий ва ижтимоий фанларни ўқитиш методикаси“ кафедраси ўқитувчиси

Соҳибқирон Амир Темурнинг “Биз ким мулки Турон, Амири Туркистонмиз. Биз ким, миллатларнинг энг улуғи Туркнинг бош бўғинимиз” деган нақли халқимизга миллий ўзлигини , буюк ва жаҳоншумул анъаналарга ворис эканлигини чуқур англашга хизмат қилади. XIV-XV асрлар Ўрта Осиё мутаффакирларининг ижтимоий - сиёсий қарашлари тизимида инсонпарварлик ва ватанпарварлик ғоялари муҳим ўрин эгаллайди.

Маълумки, инсонпарварлик аввало инсонга, унинг манфаат ва қизиқишларига, қувончлари ва қайғуларига шерик бўлиш, инсон шахси қадриятларини ҳимоя қилиш, унинг ижодий қобилиятлари чексизлигини кўра билиш ва уни инсониятга фойда келтирувчи томонга йўналтиришдан иборатдир.

Амир Темур ўз фарзандлари, амирларига васият қилиб, “миллатнинг дардига дармон бўлмоқ, вазифангиздир”, деб уқтирган эди.

У инсонпарварликни кенг маънода тушуниб, инсонга, халққа фойдаси тегадиган ҳар қандай иш инсонпарварликнинг белгисидир деб тушунади.

81.	Berdiyeva Lobar Norqobulovna	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini o'stirishda nutqning o'rne	327-331
82.	Aliyeva Ravshanoy	Maktabgacha ta'limda bolalarni ruhiy rivojlanishida matematik mashg'ulotlarning o'rne	331-337
83.	Dumarova Nilufar Qambaraliyeva	Hozirgi zamon o'qituvchisining pedagogik faoliyati	337-343
84.	Ochilov Og'abek	O'quvchilarda ekologik tarbiya shakllantirishda o'qituvchining o'rne	344-348
85.	Rajabova Xurshida Hakimovna	Yoshlarni ta'lim-tarbiyasi va ularni o'qitish samaradorligini oshirishda hamkorlikdagi ta'lim va xalq pedagogikasi fanining o'rne	349-353
86.	Ochilov Og'abek	Darslarda sharq allomalari qarashlaridan foydalanish	353-357
87.	Шамсийев Жаҳонгир Кулмурод ўғли	XIX asrning 40- yillari – XX asr boshlarida Rossiya bilan Ўrta Osiёni bog'lovchi savdo йўллари	358-363
88.	Худойбердийев Аҳроп Наби ўғли	Миллий манфаатларнинг байналминал манфаатларга муносиблиги масаласи	363-366
89.	Rajabova Xurshida Hakimovna	Ona tili darslarida o'quvchilarda hamkorlikdagi ta'lim muhitini shakllantirish usullari	366-372
90.	Shaxmuradova Diljaxon Almardanovna	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'quv matnlarini anglash va tushunishga o'rgatish	373-378
91.	Zarina Mashrab qizi Eshboltayeva	Adolescents' psychological attitudes toward climate change in the context of globalization	378-380
92.	Zaripova Muslima Kurbanovna	Tabiatni asrash burchimizdir mavzusi asosida o'quvchilarda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishni tashkil etish metodikasi	380-385
93.	Бакиева Нодира Узаковна	Steam образование — образование будущего	385-390-
94.	Ergasheva Mahbuba	Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarning ijtimoiy rivojlanishi va ularning qobiliyatlarini o'stirishning dolzarb masalalari	390-395
95.	Bekmuradova Dilnoza Pirimovna	Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlantirish yo'llari.	395-400
96.	Xasanova Gulnora Chorshanbiyevna	Kitobxon o'qishiga rahbarlik qilishda qiziqarli kechalar tashkil etish metodlari	401-403
97.	Karimova H.A.	Qorin oyoqlilar sinfi haqida	404-410
98.	Xasanova Gulnora Chorshanbiyevna	Maktab kutubxonalarining ta'lim-tarbiya samaradorligidagi o'rne	411-414
99.	Dilafruz Yavkochdiyeva	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	415-419
100.	Xasanova Gulnora Chorshanbiyevna	Shaxsni intellektual va ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalashda kutubxonalarining ahamiyati	419-422
101.	Eshnazarov Murod	Germenevtik yondashuv asosida bo'lajak	422-430

	Karimovich	o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning texnologik modeli.	
102.	Ражабов Руслан Бозорович	Буюк давлат арбоби	430-433
103.	Mohiraxon Xoshimova	Ta'lim samaradorligini oshirishda pedagogik innovatsiya va innovatsion faoliyatning o'рни	433-436
104.	Ражабов Руслан Бозорович	Соҳибқирон Амир Темур – инсонпарвар буюк сиймо	436-438
105.	Худойбердийев Аҳроп Наби ўғли	Ёшларни турли таҳдидлардан ҳимоя қилиш – педагог олдидаги фуқаролик масъулиятидир	439-444
106.	Чорийева Хилола Бахриддиновна	Соҳибқирон Амир Темур илм-фан ҳомийси	444-448
107.	Elmonov Laziz Norxuraz o'gli	Iqlim o'zgarishi sharoitida turizm va uning atrof muhitga ta'siri	448-452
108.	Shamsiyev Jahongir Qulmurod o'g'li	Amir Temurning harbiy istilolchilik yurishlari	452-455
109.	Elmonov Laziz Norxuraz o'gli	Демографик имкониятларни урбанизация жараёнларини ривожланишидаги роли	455-458
110.	Batashov Inatullo Kungirovich	O'zbekiston Respublikasida sud tizimi tartibi.	458-461
111.	Shamsiyev Jahongir Qulmurod o'g'li	Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish masalalari	461-463
112.	Batashov Inatillo Kungirovich	Sud qonunchiligini liberallashtirish	463-466
113.	Shamsiyev Jahongir Qulmurod o'g'li	Mustaqillik bu eng oliy qadriyatdir	466-469
4-SHO'BA: TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARI (TIMSS, PISA, PIRLS) NING AMALIY AHAMIYATI;			
114.	Abduvali Abdumalikovich Ismailov Nasiba Urazbayevna Urazova	O'qituvchilarni timss xalqaro baholash dasturi asosida tayyorlashning pedagogik texnologiyalari modelining tuzilishi va ahamiyati	471-474
115.	Nasiba Urazbayevna Urazova	Timss talablariga muvofiq o'qituvchilarning matematik va tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish metodlari	474-477
116.	Samidjonova Muxabbat Xolikjonovna	Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishda pirls xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati	477-480
117.	Alimova Shaxlo Bafayevna	Pirls xalqaro baholash dasturi va unda o'zbekiston respublikasining istiroki	481-489
118.	Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	Matematika darslari samaradorligini oshirish uslublari	489-492
119.	S.Irisova	Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish	492-494